

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

У.А.Зиямухамедова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРОЗИОНСТОЙКИХ МЕТАЛЛОВ И
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 / OKTABR